

CADERNETA

de

ORIENTAÇÃO ODONTOLÓGICA

Ficha Catalográfica
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C122

Caderneta de orientação odontológica / Priscila Vieira (coord.). –
Cuiabá/MT: Instituto de Pesquisa e Ensino (IPE), 2024.
20 f. : il.

Instituto de Pesquisa e Ensino (IPE)
Coordenação: Prof^a. Dr^a. Priscila Vieira.
DOI - 10.5281/zenodo.15511854

1. Odontologia. 2. Odontopediatria. 3. Aleitamento materno. 4.
Bruxismo infantil. 5. Higiene bucal. 6. Pré-natal. I. Título.

CDU 616.314-053.2

Izail J. P. Oliveira – CRB1/3339

Pré-Natal Odontológico

Querida mamãe

O pré-natal odontológico é um acompanhamento que visa orientar as gestantes sobre os cuidados com a sua própria saúde bucal. Essa prevenção é importante para evitar cáries, infecções e até a remoção de dentes.

Os hábitos desenvolvidos durante a gestação vão ser levados ao longo de toda a vida

Você mamãe, sabe cuidar da saúde bucal durante a gestação?

1- ESCOVAR OS DENTES PELO MENOS 3 VEZES AO DIA:

- Você precisará se atentar a quantidade de escovações diárias, elas precisarão ser realizadas após as principais refeições (café da manhã, almoço, jantar). Durante a gravidez ocorrem alterações hormonais que impactam na saúde bucal da mãe. Entre as mudanças percebidas estão a sensibilidade da gengiva e o aumento da vascularização bucal. A gestante fica muito mais propensa a ter sangramentos gengivais, principalmente se não tiver uma boa escovação dentária.

2- UTILIZAR O FIO DENTAL NO MÍNIMO UMA VEZ AO DIA:

- A escova de dente não consegue limpar todas as superfícies dentárias, principalmente aquelas regiões entre um dente e outro, a sujeira que fica ali pode ocasionar o desenvolvimento de cárie e inflamações.
- O cirurgião dentista está apto a realizar os procedimentos que forem necessários para a manutenção da sua saúde bucal, bem como fornecer informações a respeito da correta higiene oral

3- REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO

- O cirurgião dentista está apto a realizar os procedimentos que forem necessários para a manutenção da sua saúde bucal, bem como fornecer informações a respeito da correta higiene oral.
- O ideal é que logo após a descoberta da gravidez a primeira consulta do pré natal odontológico já seja realizada.

Qual é a real importância da saúde bucal da mãe que irá influenciar na saúde bucal da criança?

Conte sempre conosco!

A saúde bucal do
bebê começa muito
antes dele nascer

Você mamãe é a
melhor pessoa para
começar a desenvolver
um ambiente saudável
para o seu bebê

A saúde do bebê começa pela boca da
sua Mãe - Pré Natal Odontológico é
fundamental!

Aleitamento Materno

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia, no seu desenvolvimento cognitivo/emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe.

OS BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO

O LEITE MATERNO É O MAIS COMPLETO ALIMENTO PARA O BEBÊ E TEM MUITAS OUTRAS VANTAGENS

PARA O BEBÊ O LEITE MATERNO...

1. Tem a quantidade ideal de vitaminas, proteínas e gordura;
2. Está sempre pronto e à temperatura adequada;

3. É fácil de digerir;
4. A American Academy of Pediatrics defende que a amamentação tem um papel na prevenção da Síndrome de Morte Súbita;
5. Estudos defendem que o leite materno previne a obesidade, diabetes e infecções.

Entenda a Pega correta nas figuras abaixo

Grande parte da aréola na boca do bebê, e não apenas o mamilo

Boca aberta como "boquinha de peixe"

Nariz não encosta no seio e respira livremente

Recomenda-se que o leite materno seja o único alimento do bebê durante os seus **6 meses de vida**

Queixo encostado no seio

Bochecha enche quando suga o leite

Barriga e tronco do bebê voltados para a mãe

Lábios virados para fora

Teste da Linguinha
Para mamar, falar e viver melhor!

Chupeta e Mamadeira

Mamadeiras e chupetas sempre foram os preferidos das crianças, mas infelizmente essa tradição pode acarretar o desmame precoce. Oferecer mamadeira e chupeta pode causar a chamada confusão de bicos. O bebê pode perder o interesse em amamentar no peito.

Esses objetos podem também provocar alterações orofaciais, alterações no posicionamento dos dentes, causar problemas na fala. A Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda o uso de chupetas e mamadeiras.

Malefícios

Pode prejudicar a amamentação

Maior propensão a infecção de ouvido

Alterações na musculatura da face

Alterações na Arcada dentária

ATENÇÃO

*Se o seu filho já usa
esses objetos*

2 Anos de idade é o tempo limite de uso da chupeta e mamadeira

- ★ Se a criança usar mamadeira, coloque apenas **ÁGUA** ou **LEITE**. Não acrescente açúcar, achocolatados.
- ★ A partir dos 3 meses, é recomendado que se diminua a amamentação noturna, interrompendo-a até 6 meses (antes do aparecimento dos primeiros dentes).
- ★ Evite dar mamadeira durante a noite ou para dormir! Isso facilita o aparecimento de cárie.

Cárie Dentária

A CÁRIE é uma doença que acomete muitos bebês e crianças, ocorre em decorrência da ingestão frequente de açúcares e má-higienização dental.

O Açúcar contribui para que as bactérias ruins vivam por mais tempo, auxiliando na produção de ácido em cima dos dentes. A falta de higiene bucal faz com que as bactérias ruins sejam mais resistentes e comecem a se organizar para a retirada de mineral dos dentes através dos ácidos dos açúcares.

Como Prevenir o aparecimento de cárie

1-Evitar oferecer doce para seu filho(a)

Chiclete, bala, biscoito recheado, biscoito de maisena, suco industrializado, iogurte com açúcar, achocolatado, chocolate, sorvete, engrossastes de mamadeira, refringente.

Não ofereça açúcar para a criança antes dos 2 anos de idade

CUIDADO COM OS ALIMENTOS QUE POSSUEM AÇÚCARES ESCONDIDOS

2- Higiene Oral

Escovar o dente pelo menos 2x ao dia

Usar pasta de dente com no mínimo 1100 ppm flúor

Passar o fio dental

Ajude o seu filho (a) escovar os dentes

A criança ainda não tem coordenação motora para realizar a escovação sozinha e necessita da ajuda de um responsável até os 8 anos de idade!

3- Consulta odontológica

A Primeira consulta odontológica começa quando ainda é bebê, pode ser realizada antes mesmo dos primeiros dentinhos nascerem. Após o nascimento dos primeiros dentes é imprescindível o acompanhamento com um odontopediatra

Durante a Consulta odontológica o odontopediatra irá dar todas as orientações necessárias, também saberá determinar o intervalo correto entre as consultas para o seu filho(a)

Fique **ATENTO!** A cárie começa com uma manchinha branca mas pode chegar até a destruição total do dentes

Higiene Oral

A higiene oral do bebê sem dente tem a finalidade de remover os excessos de leite que podem ficar após mamada, estimular a cavidade bucal do bebê o acostumando para a escovação dentária futura que será realizada após o nascimento dos dentes.

A higiene Bucal de bebês sem dente não é obrigatória

Caso desejar realizar a higiene bucal do seu bebê sem dente faça da seguinte forma:

- Utilize uma fralda/gaze umedecida em água filtrada
- Enrole a fralda umedecida no dedo indicador
- Faça movimentos suaves na região da língua e gengiva
- Faça apenas 1 vez ao dia

Nasceu o primeiro dentinho, e agora?

A escovação dentária é obrigatória!

Se existe o primeiro dentinho já existe risco de desenvolver cárie

Com o nascimento do primeiro dente, a fralda deve ser substituída por uma escova macia de cabeça pequena, acrescentando uma pequena quantidade de pasta de dente infantil com flúor.

Quantidade de pasta recomendada

Pasta de dente recomendada

0-3 anos

Acima de 3 anos

Atenção

- A escova de dente não consegue limpar regiões de contato entre um dente e outro
- Para a completa higienização é necessário o uso do fio dental

A Consulta odontológica é essencial! O odontopediatra te dará as orientações necessárias de acordo com a idade da criança

Como usar o fio dental?

**Corte o fio dental
aproximadamente 30 cm**

**Enrole o fio dental com
algumas voltas nos dedos
médios**

**Estique o fio, usando o
indicador e o polegar**

**Coloque entre os dentes e
deslize o fio até que entre na
gengiva (com pressão e
cuidado)**

**Repetir o processo em todos os
espaços, deslizando o fio nos
dois lados de cada dente**

O sangramento indica que a gengiva pode estar inflamada, tenha cuidado na hora de passar, mas continue usando o fio dental todos os dias

**Além dos pedaços de
alimentos, o fio dental
também remove a placa
bacteriana, use todos os dias!**

Como escovar os dentes?

Atenção

1. Coloque a quantidade certa de pasta na escova
Para saber qual é essa quantidade certa de pasta, existe uma orientação dependendo da idade:
0 a 3 anos: equivalente a meio grão de arroz cru;
3 a 6 anos: o equivalente a um grão de arroz,
crianças acima de 6 anos e adultos: o tamanho de uma ervilha é suficiente.

**Preste atenção para escovar todas as partes do dente
Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-los**

Trenzinho

Vassourinha

**Não esqueça de limpar a
língua**

Vassourinha

Primeira Consulta

A Primeira Consulta Odontológica deve ser realizada antes dos primeiros dentinhos nascerem!!!

QUAIS são os objetivos da CONSULTA ODONTOLÓGICA para as crianças?

Orientação de higiene oral aos pais

Orientação de hábitos deletérios

Orientação de Prevenção da cárie dentária

Prevenção de má oclusão

Avaliação do risco de desenvolvimento da cárie dentária

Ambientar a criança ao consultório odontológico

A Melhor escolha é sempre a prevenção!

Cronologia de Erupção

Durante a vida intrauterina inicia-se a formação dos Primeiros dentinhos de leite do bebê. Por volta dos 6 meses de vida os primeiros dentes começam a nascer.

Durante a fase do nascimento dos dentes é normal :

- 1- Aumento de salivação
- 2- Irritabilidade
- 3- Coceira gengival
- 4- Mãozinha na boca com frequência

Para aliviar a coceira na região da gengiva do bebê: Massagear a gengiva com a ponta dos dedos, utilizar massageadores gengivais, Mordedores gelados, frutinhas geladas. Com a recomendação do odontopediatra pode-se utilizar a camomilina C para aliviar os sintomas. Mas atenção: Não é recomendado o uso de anestésicos locais.

Atenção: Febre alta não está relacionada ao nascimento dos dentes

Bruxismo Infantil

O bruxismo é a atividade involuntária que inclui o apertamento ou ranger dos dentes durante o sono.

Esse ranger/pressão pode provocar desgastes e amolecimento dos dentes. Nos casos mais graves, pode ocorrer também problemas ósseos, gengiva e articulação da mandíbula. Portanto é importante prevenir

Causas do Bruxismo

O bruxismo infantil pode ser causado por **ansiedade** e **estresse** decorrentes de diferentes situações **como uma mudança de rotina**. Crianças super **estimuladas** por tecnologias.

Além dos motivos emocionais também pode estar relacionado a diferentes problemas físicos incluindo **problemas respiratórios** como asma, rinite, deficiências nutricionais

Trauma Dentário

O traumatismo dentário é mais comum com crianças, ocorrido por uma queda, batida na região da face, acidentes que podem impactar na estrutura dental.

Em qual fase mais acontece?

Acontece bastante na fase em que a criança está aprendendo a andar e na fase escolar. Ocorrerem em decorrência de quedas em algumas situações sendo elas por prática de esportes, queda da cama, caindo de boca

Se a criança sofreu um trauma, mas só tem dente de leite, devo levá-la para um atendimento odontológico?

Sim! Por mais que a criança só tenha dentes de leite os dentes permanentes estão ali em formação dentro do ossinho dela. O que afeta os dentes de leite pode sim afetar os dentes permanentes.

A criança caiu ou teve uma pancada na boca mas o dente não quebrou, devo mesmo assim procurar um(a) dentista?

Sim! Pois o trauma pode não quebrar o dente em nenhum lugar e mesmo assim trazer problemas futuros, como o escurecimento dental por necrose pulpar.

Meu filho(a) sofreu um trauma dental, e agora?

1º Acalme a criança, logo observe se a criança apresentou algum desmaio ou vômito se positivo procure um pronto atendimento de urgência antes do atendimento odontológico.

2º Em caso de sangramento higienize o local e aplique gelo, se tiver quebrado uma parte do dente e sendo ela encontrada, coloque em um recipiente com água filtrada, soro fisiológico ou leite.

Meu filho(a) sofreu um trauma dental, e agora?

3º Em casos de o dente permanente ter saído de posição quanto mais rápido chegar para atendimento odontológico maior é a chance de reposicionar esse dente.

4º Ligue para um(a) odontopediatra e vá para uma consulta o mais breve possível. É de extrema importância o acompanhamento do trauma nas primeiras horas.

Referências

CORRÊA, Maria Salete Nahás Pires. **Odontopediatria na Primeira Infância**. 3. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2010.

DUQUE, Cristiane. **Odontopediatria**: uma visão contemporânea. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013.

GUEDES-PINTO, A. C. **Odontopediatria**. 7. ed. São Paulo: Santos. 2003.

GUEDES-PINTO, A. C.; ISSÁO, M. **Manual de Odontopediatria**. 11. ed. São Paulo: Santos. 2006.340 p.

GUEDES-PINTO, Antônio Carlos. **Odontopediatria**. 9. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.

MASSARA, Maria de Lourdes de Andrade. **Manual de referência para procedimentos clínicos em odontopediatria**. 2. ed. São Paulo: Santos, 2017.

PORDEUS, Isabela Almeida; PAIVA, Saul Martins. **Odontopediatria**. Porto Alegre: Grupo A, 2016. (Série Abeno).

TAKAOKA, Liliana; COUTINHO, Lúcia; WEILER, Rosa Maria Eid (coords.). **Odontopediatria**: a transdisciplinaridade na saúde integral da criança. São Paulo: Manole, 2016.

Equipe

Colaboradores

Aimê Rodrigues Correa da Costa
Alesson Vinicios A. dos Santos
Anna Carolina de Mello Menezes
Annye Allice Dias Lima
Aquila Raiane de A. da Silva
Arthur Eduardo S. Rodrigues
Danielle Cardoso Carrijo
Edson Tavares Remigio Filho
Eliud Junior dos S. Barrozo
Emanuelle Vitoria B. de Amorim
Erica Alves Gaspar
Julidy C. Alves

Júlio Cezar Henrique da Silva
Melissa Crepaldi
Patricia Felipe da Silva Rafael
Maciel Guarda
Sâmila Dias Bertholdo de Souza
Telma Cristiane dos Santos
Thais da Silva Santos
Vanessa Pereira Sousa
Victor Luiz Nunes Frozi
Viviane Cristina Cardoso
Wagner dos Santos Alves

